

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO SEVERINO VIEIRA

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

EDILENE LIMA DE JESUS

**MODA SUSTENTÁVEL: CONTRIBUIÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE**

Salvador
2021

EDILENE LIMA DE JESUS

**MODA SUSTENTÁVEL: CONTRIBUIÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE**

Artigo apresentado ao Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão Severino Vieira, como requisito ao grau de Técnico em Logística.

Orientadora: Sônia Cristina Alves.

Salvador
2021

MODA SUSTENTÁVEL: contribuição para preservação do meio ambiente

Edilene Lima de Jesus¹
Sônia Cristina Alves²

RESUMO

A moda é um âmbito da indústria que mais gera impacto negativo ao meio ambiente, quando esta usa os recursos naturais sem equilíbrio. Diante das inquietações acerca do futuro dos recursos, investiga-se as ações positivas das organizações que são benéficas ao ecossistema. A área da moda tem desenvolvido estratégias distintas, não apenas para desenvolvimento de processos produtivos sustentáveis, bem como fomentar o consumo consciente dos subsídios naturais. Esta pesquisa objetiva analisar como a moda sustentável contribui à preservação do meio ambiente. Realizou-se uma pesquisa qualitativa do tipo revisão de literatura com abordagem descritiva. O resultado esperado é contribuir para que a sociedade reflita criticamente sobre a produção e o uso de produtos sustentáveis para que haja um consumo consciente dos recursos naturais e dos bens produzidos a fim de minimizar os impactos negativos no meio ambiente e conseqüentemente sua preservação.

PALAVRAS CHAVE: Moda. Moda Sustentável. Desenvolvimento Sustentável. Consumo consciente. Preservação do Meio ambiente.

ABSTRACT

Fashion is an area of industry that most negatively impacts the environment, when it use unbalanced natural resources. Faced with concerns about the future of resources, the positive actions of organizations that are beneficial to the ecosystem are investigated. The fashion area has developed different strategies, not only for the development of sustainable production processes, as well as promoting the conscious consumption of natural subsidies. This research aims to analyze how sustainable fashion contributes to the preservation of the environment. A qualitative research of the type of literature review with a descriptive approach was carried out. The expected result is to contribute for society to reflect critically on the production and use of sustainable products so that there is a conscious consumption of natural resources and the goods produced in order to minimize the negative impacts on the environment and consequently its preservation.

KEYWORDS: Fashion. Sustainable Fashion. Sustainable development. Conscious consumption. Preservation of the environment.

¹ CEEP Severino Vieira. Discente do Curso Técnico em Logística. E-mail: edilene.jesus40@aluno.enova.educacao.ba.gov.br

² CEEP Severino Vieira. Docente da disciplina TCC, turma de 2020.2. E-mail: soniacristina22@hotmail.com.

1 INTRODUÇÃO

O mundo da moda é marcado por transformações efêmeras devido a ampla competitividade propiciada pela globalização que impulsiona a renovação dos vestuários para que uma empresa consiga se manter em destaque no mercado. Além disso, tem criado e fomentado anseios e necessidades às pessoas, que contribuem para mudança de hábitos e costumes.

Deste modo, a moda que é compreendida como uma coleção de roupas que retrata as especificidades adotadas pela mesma nos determinados âmbitos, onde estão inseridos cerimoniais e processos, culturas e definições para a distinguir entre uma pessoa e a outra ou de uma classe social para outra. Na atualidade, o panorama não é apenas de um sistema de figuras, mas uma conexão social divulgada através de estampas, visto que a moda compõe parte dessa figuração, esta é utilizada como parte do desenvolvimento de uma pessoa, de como ela é ou gostaria de ser. Perante a probabilidade de se aferir apresentações transcritas de maneira particular, a partir de períodos, costumes, de quem a veste, a linguagem da moda nos possibilitaria especificar como estas demonstrações são apreciadas pela sociedade e propagam a valorização do próprio indivíduo-cliente (CORDEIRO, 2013).

Diante disso, a indústria da moda é responsável pela rapidez na fabricação de roupas, pois os ciclos de vida útil de suas vestes são abreviados, há uma ampla concorrência proveniente da globalização que a impulsiona a melhorar constantemente e buscar se atualizar ao lançar novas peças no mercado, estando de acordo com o cenário mundial ao fornecer para as grandes organizações varejistas. Por ano, calcula-se que 80 bilhões de novas vestes são produzidas, 400% a mais do que duas décadas passadas, sendo que 35% é feita de algodão. A indústria têxtil é conhecida como a maior usuária dos recursos naturais e poluidora global, cujos danos ambientais inicia desde o plantio de algodão até o descarte dos trajes em desuso, muitas vezes são descartados em locais incorretos, nos recursos hídricos e no solo, gerando poluição da água, solo, ar, bem como gasta-se muita energia e outras fontes de subsídios no decurso de produção (ALVARENGA, 2019; BRASIL, 2019).

Desta forma, se na alta costura no início do século passado, a riqueza se revelava pela utilização de roupas caras e particulares, a nova riqueza nos dias atuais, se manifesta em consumir a moda de modo consciente, produzida a partir de peças recicladas ou planejada com o design sustentável. Assim, mediante as

transformações velozes do mercado da moda, surge um novo modelo de negócio: a moda sustentável. Esta é uma perspectiva que busca usar metodologias que não gerem ou reduzam os prejuízos ao ecossistema durante a produção de roupas, que inicia desde o desenvolvimento do tecido, o consumo e o descarte dos trajes utilizados (ARAÚJO, 2014; BRASIL, 2015; BARROS, 2010). Deste modo, o interesse por esta temática deve-se a gravidade dos danos causados ao meio ambiente e a relevância dos aspectos ambientais, éticos, sociais, econômicos, políticos que devem ser considerados na fabricação das vestes para que seja ecologicamente adequada. Portanto, este artigo tem a finalidade de auxiliar estudantes, a sociedade, profissionais da área e gestores para que avaliem sobre sua atuação para preservação do meio ambiente e reflitam o que falta ser pensado para expandir os espaços de debates e articulações ambientais, políticas e sociais para reduzir o decurso de deterioração do biossistema.

Neste sentido, este estudo tem como objetivo principal de descrever como a moda sustentável contribui na preservação do meio ambiente, com o fim de cooperar para reflexão crítica e socializar informações sobre as ações sustentáveis que minimizam os impactos negativos na biodiversidade durante o processo produtivo, bem como apresentar histórico da moda e seus impactos socioambientais ao meio ambiente, caracterizar o desenvolvimento sustentável como uma resolução ambiental, social e econômica cabível de proteção ao ecossistema e contextualizar a moda sustentável e suas ações que contribuem para preservação do meio ambiente. Assim, este artigo partiu da seguinte questão: De que maneira a moda sustentável pode contribuir para conservação do meio ambiente?

2 METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa de revisão da literatura com abordagem descritiva. A escolha desta metodologia permite a realização de uma ampla investigação bibliográfica, viabilizando a concretização de discussões sobre métodos e resultados para interpretação da realidade, a partir de apurações elaboradas por outros autores acerca de pessoas, grupos ou instituição, definindo a semelhança entre as variáveis baseadas em conceitos, linguagens, métodos e técnicas (GIL, 2010; GUERRA, 2014; MATTOS, 2015). Para elaboração e desenvolvimento deste artigo adotaram-se os seguintes caminhos: identificação da

área de interpelação e da pergunta de pesquisa, averiguação por meio da literatura, coleta de informações, análise crítica dos materiais, captação dos resultados e elucidação sintetizada dos dados alcançados.

Deste modo, a investigação na literatura adequou-se aos seguintes critérios: livros, artigos, teses, manuais, legislações, revistas científicas, entre outros, do campo da logística reversa que abordassem sobre o tema, publicados entre os anos de 1988 a 2020. Optou-se por este recorte temporal para obtenção de um conhecimento aprofundado sobre a temática que colaborasse na construção de uma discussão sobre a moda sustentável no contexto mundial e do Brasil. Para alcançar os objetivos e responder a pergunta-problema utilizou-se do método hipotético-dedutivo, o qual fundamenta-se em hipóteses e teorias, focaliza no problema e na busca de resposta para o mesmo, e através dos conhecimentos encontrados na literatura, elimina-se os erros. As bases de dados empregadas são da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Google Acadêmico, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). Foram excluídos os documentos que explanavam sobre o tema de investigação, porém não respondiam de maneira satisfatória as questões relevantes deste artigo. Os descritores utilizados foram: moda, moda sustentável, desenvolvimento sustentável, consumo consciente, preservação do meio ambiente.

Desta forma, as bibliografias encontradas foram previamente avaliadas por meio da leitura do título, sumário, resumo e do corpo teórico, em seguida realizou-se uma interpretação que possibilitou a exclusão de alguns documentos por não se aproximarem aos objetivos propostos por este estudo e posteriormente foi feita a sintetização dos dados que permitiram dar resposta à pergunta de pesquisa na perspectiva da educação ambiental e da logística reversa, com argumentações conceituais mais apropriadas para respaldar teoricamente e apresentar retornos contextualizados do ponto de vista ambiental, ético, social e político que refletiram na construção das discussões e resultados do tema principal deste artigo.

3 HISTÓRICO DA MODA E OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

A expressão “moda” surgiu do termo francês *Mode* (que significa “modo”), bem como da definição latina *Modus*, aludida a dimensão agrária e posteriormente também passou a denotar “maneira de conduzir”. Desta forma, “ao modo”, “a maneira”, passou

a indicar as vontades, as preferências, ao estilo das pessoas se vestirem, suas ideias, entre outras (POLLINI, 2007; SANDRI; BECKER, 2020). Houaiss (2001), no Dicionário da Língua Portuguesa, estabelece moda como:

“[...] maneira, gênero, estilo prevalente (de vestuário, conduta, etc.); conjunto de opiniões, gostos e apreciações críticas, assim como modos de agir, viver e sentir coletivos, aceitos por determinado grupo humano num dado momento histórico [...] um grande interesse, fixação, mania”.

Em consonância, Zanirato (2013) afirma que a moda pode ser uma manifestação cultural e social que exprime quem a pessoa é e o que consume, sendo representada por meio de palavras, gestos, costumes, cores, formatos, tecidos, ou seja, compõe as questões estéticas e sociais que mudam conforme o período e o ambiente. Deste modo, possibilita que as peças sejam mudadas continuamente para que possam ser consumidas em seguida e pode tornar-se um produto obsoleto de forma acelerado. Assim, o traje está vigente na trajetória da humanidade, alcançando diversas funcionalidades relevantes, a contar de sua finalidade mais essencial, como a de proporcionar proteção térmica, a manifestação de personalidade e de emoções, a sustentação e a classificação entre as condições sociais (LOURENÇO, 2018).

Neste sentido, a história da moda fixa-se no avanço humano, na melhoria e transformação das tradições. Pode ter sido iniciada no período neolítico durante a pré-história, quando a pele de animais que o homem utilizava impossibilitava os movimentos, desta forma, foi necessário realizar adequações para desprendê-los e pudessem caçar sem dificuldade, a partir daí surge uma variedade de traje para suprir a necessidade física do homem. No Egito, os trajes eram feitos com linho, que era envolto no corpo e presos com espinhos. Na transição do Médio para o Novo Império, usava-se o *chanti*, um tecido comprido que cingia o quadril dos homens, onde era exigido uma grande quantidade para fabricá-lo, retratava uma era de equilíbrio econômico e altos custos para sua aquisição. Na Idade Média, existia um embate entre o Império Oriente e Ocidente, porém as vestes recebiam mais influência dos bárbaros e do ocidente, sendo de origem romanas e germânicas, houve prosperidade e evolução no modo de se vestir. Mais tarde também surgiu o estilo gótico que trouxe uma nova maneira de recriar, bem como a mudança da era Medieval para a Moderna. Entretanto, a moda surge realmente com o Renascimento, a partir dos desenhos de moda e artes plásticas, a qualidade das matérias-primas, por meio da racionalização

e a nova visão que o homem passou a ter de si e de mundo, que resultou em alteração política, econômica e das bases produtivas (FEGHALI; DWYER, 2013).

A partir da Revolução Industrial, a sociedade começou avançar aproveitando os recursos naturais e a mão de obra humana com o fim de adquirir lucro. Através da ampliação da produção de produtos para consumo, houve a necessidade de recrutamento de mais mão de obra. Entretanto, na sociedade industrial, não havia a inquietação com os efeitos ambientais e sociais negativos que essas atividades poderiam ocasionar. Se por um lado trouxe o aumento da produtividade e do consumo, por conseguinte maior deterioração ambiental (ARAÚJO, 2014; OENNING, 2012).

No entanto, havia um contínuo fomento do avanço industrial, que alcançou os coeficientes mais elevados, porém a condição de vida das pessoas não seguia a mesma tendência. Embora houvesse melhorias propiciadas pela Revolução Industrial, a própria também ocasionou prejuízos. De acordo com Berlim (2012, p. 17):

[...] dos danos causados precisamos considerar a degradação do ambiente natural, a perda de biodiversidade, as mudanças climáticas, o aumento do efeito estufa, a chuva ácida, a deterioração dos solos, o desperdício e uso leviano dos recursos naturais, o crescimento excessivo do lixo e, em especial, a fome e a miséria.

Para garantia do desenvolvimento econômico viola-se o biosistema e a integridade humana de uma grande parcela da sociedade, e conseqüentemente, compromete-se a subsistência das gerações futuras. Desta forma, o que se interpela é como harmonizar avanço econômico, geração de trabalho, proporcionar saúde e educação de qualidade que contribua para melhores condições de vida, na medida que este é compreendido genericamente, de modo que o ecossistema e seus subsídios naturais é o alicerce para propiciar essa condição. A revolução industrial também colaborou para a distinção entre os países ricos e pobres, para aumentar o desequilíbrio ambiental, sequela sobretudo da fabricação desregrada de produtos e dos elevados graus de consumo (BERLIM, 2020; JACOBI, 2005).

Assim, o que se observa é que, enquanto se agravavam os problemas sociais e se aprofunda a distância entre os países pobres e os industrializados, emergiram com mais impacto diversas manifestações da crise ambiental, que se relacionam diretamente com os padrões produtivos e de consumo prevalentes (JACOBI, 2005, p. 236).

Deste modo, o processo produtivo têxtil começa com os fabricantes de matérias primas naturais ou sintéticas, é a energia que movimenta essa indústria. O ramo têxtil é o que converte a fibra em fio, fio em textura limpa e malhas numa variedade de peças: trajes de vestuário, roupas de cama e mesa, roupas específicas para profissionais de várias áreas, entre outras. Posteriormente, na manipulação dos insumos e seus decursos: fiação, tecelagem, tinturaria, confecção, beneficiamento, culminando na aquisição pelo consumidor, proporcionando a geração de emprego e renda em vários setores, como a agricultura, a pecuária, a engenharia e a química. No entanto, a indústria têxtil é instigada principalmente pela venda de roupas (BERLIM, 2012).

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - ABIT (2019), o Brasil é a maior produtor têxtil do ocidente, pois seu processo produtivo vai desde a produção de fibras com o plantio de algodão, fiação, tecelagem, beneficiadoras, confecção, desfile de modas e varejo. Produz em média de confecção 9,04 milhões de peças e uma produção média têxtil de 2,04 milhões de toneladas, com o faturamento da cadeia têxtil e de confecção de 85,7% bilhões, gerando 16,7% empregos e 5,7% da indústria de transformação, também é o quarto maior produtor de malhas do mundo.

Porém, o setor têxtil é um dos que mais provocam prejuízos socioambientais, por causa das suas expansões e da rapidez dos seus processos, pois o âmbito da moda e as propensões colaboram para maiores coeficientes de consumo de peça pessoal, que é sustentada pelo visível desagrado dos consumidores. Há duas questões básicas que legitimam este entendimento: a grande concorrência presente no setor, que estimula a diminuição dos preços e dos níveis de qualidade, a dificuldade e a baixa visualização e domínio acerca de todas as fases da cadeia produtiva (BERLIM, 2012; 2014; GONÇALVES, 2015).

Diante disso, nesta trajetória são descobertos vários agravos ambientais, tais como o gasto demasiado de energia, utilização de produtos tóxicos, desperdício de água e geração de rejeitos químicos, produção de detritos sólidos e desperdício da vida útil do bem têxtil, provocado pelo moderno sistema de eliminação dos produtos. Dentre os prováveis danos socioambientais causados pelo setor têxtil, destaca-se:

1. Produção ou extração de matéria prima natural: Entradas - fibra natural mais usada é o algodão, cujo o cultivo exige o consumo de muita água, são usados

um grande quantitativo de pesticidas, fertilizantes e demais produtos químicos, e de combustível; Saídas - consequências negativas para as pessoas e o ambiente, como a poluição do solo, da água, deterioração da biodiversidade e intoxicação dos colaboradores. Nos países desenvolvidos, a mão de obra é barata, emprega-se até crianças, muitas vezes os trabalhadores são submetidos a longas jornadas de trabalho e com salários baixos, em situações desumanas e vivem na pobreza;

2. Fiação (fibras naturais, artificiais, sintéticas): Entradas - consumo de muita energia elétrica e de óleos minerais e vegetais, ar comprimido, fluído térmico; Saídas – poluição do ar com emissão de fibrilas, condensado a partir do processo de vaporização, ruídos e incômodos a população local; poluição do solo por meio da geração de resíduos sólidos como fibras, cascas, fios, cones, transmissão de tremores que causam problemas a saúde das pessoas;
3. Tecelagem e malharia (fiação, tecelagem e malharia): Entradas - consumo de energia elétrica, água e produtos químicos, óleos lubrificantes, ar comprimido; Saídas – emissão de calor para atmosfera e de compostos orgânicos voláteis, fibrilas; poluição da água com a liberação de resíduos da lavagem de equipamentos e bacias, bem como os rejeitos orgânicos; poluição do solo com a dispensa de detritos sólidos como cones, bacias, fibras, fios de tecidos e malhas, óleos, embalagens, gerando incômodo e problemas a saúde da população; além do trabalho realizado de forma inapropriada no decurso da produção têxtil;
4. Transformação (acabamento, componentes e confecção) – Entradas: consumo de água, de produtos químicos, de energia e de combustível; Saídas: poluição do solo, da água, do ar, intoxicação dos colaboradores e condições impróprias de trabalho;
5. Negócio (atacado e varejo, representante comercial, exportação): Entradas - consumo de combustível e de energia; Saídas - poluição do solo, condições impróprias de trabalho, fomento ao consumo, obsolescência antecipada;
6. Utilização e descarte: Entradas - consumo de água, de energia, de produtos químicos; Saídas - poluição da água a partir de dispensa de retalhos e várias embalagens e a água suja que geram a intoxicação dos moradores locais; poluição do solo e do ar com emissão de cinzas, embalagens de produtos

químicos, borras e tecidos de óleos, armazenagem de produtos tóxicos que causam danos as pessoas, como transtornos psicológicos, e a desigualdade, a extinção de espécies da fauna e flora. Estima-se que no Brasil, os detritos têxteis produzem cerca de 175 toneladas por ano. Deste quantitativo, somente 36 mil toneladas são reutilizadas para fabricação de barbantes, malhas, novas roupas e fios. A existência de corantes e pigmentos, metais pesados empregados no tingimento, agrotóxicos e fertilizantes no plantio de algodão. Estes tecidos em contato com a pele, causam problemas respiratórios, doenças mentais e câncer (GONÇALVES, 2015; BERLIM; 2014; ANTERO, 2006; BASTIAN, 2009).

Deste modo, as precauções dos consumidores com as roupas também exprimem danos ao ecossistema, pois quando as vestes são higienizadas com assiduidade, o gasto com dinheiro agregado a forma de utilização prevalece sobre as demais fases do período de vida. Exemplo disso, é o gasto de energia empregado para lavagem de trajes com tecido de poliéster no seu ciclo de vida útil, que é aproximadamente quatro vezes a energia usada para sua produção. Por causa destas informações negativas são cobradas transformações neste ramo, bem como no processo de produção e consumo que minimizem os danos ao meio ambiente e a coletividade (DUDERSTADT, 2015).

Assim, a produção limpa aparece como uma técnica benéfica para que as empresas têxteis atuem de maneira cautelosa acerca das questões ambientais, através da redução dos impactos negativos ao meio ambiente, relacionados a minimização dos custos e otimização dos decursos, reaproveitamento e aperfeiçoamento da utilização de matérias primas e energia, alcançando lucros com a fabricação de roupas com uma maior vigilância ambiental e de forma preservativa.

4 A GÊNESIS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUA PROPOSTA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

A metade do século 20 caracteriza-se pela apreensão com o futuro do ecossistema, provocadas pelas incessantes mudanças que estava ocorrendo mundialmente. Este avanço contribuiu para o aumento da expectativa de vida da população, mas ampliou a disposição pernicioso do homem e dilatou o abismo entre

países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. As décadas de 50 e 80 são apontadas por vários acidentes ambientais, como na Baía de Minamata no Japão, onde diversas pessoas foram contaminadas com mercúrio, na Usina Nuclear de Chernobyl na Ucrânia, em que gases tóxicos foram lançados na atmosfera após uma explosão nuclear, e em Bhopal na Índia, estes desastres cooperaram para que na Europa começassem a dar mais atenção para a degradação ambiental. Entretanto, a conjuntura ambiental da década de 60, permitiu que ambientalistas e estudiosos discutissem sobre o motivo desses acidentes e as transformações geradas no meio ambiente, tornando-se tema de interesse para a comunidade epistêmica e inserindo-se na agenda governamental (ARAÚJO, 2014; BELLEN, 2005).

A ideia que predominava no mundo até o começo dos anos 70 era que os recursos naturais não se esgotariam e que as atividades de consumo do meio ambiente não teriam fim. Entretanto, surgem eventos como a seca que impactaram negativamente os lagos e rios, a chuva ácida e o aumento da temperatura do planeta, que contribuíram para que houvesse a mudança de pensamento, pois estudos científicos apontaram problemas principalmente por causa da poluição ar.

Diante disso, no ano de 1972, a Organização das Nações Unidas – ONU promoveu a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo na Suécia, devido a gravidade dos prejuízos ambientais e diversos registros dos danos, bem como sobre as paralisações em vários lugares. Esta Conferência tinha a finalidade de harmonizar a medida econômica com a proteção do ecossistema (COSTA; DAMASCENO; SANTOS, 2012).

Desta forma, duas disposições distintas e radicais resultaram no período de elaboração da conferência. A primeira defendia que as apreensões com o biosistema eram abusivas e dificultaria o progresso econômico dos países em processo de desenvolvimento, pois acreditavam que deveria ser escolhido a industrialização e a rapidez econômica. Assim, confiavam que as implicações negativas para a natureza poderiam ser minimizadas por meio da expansão econômica dos países em desenvolvimento, quando estes alcançassem a renda per capita dos países desenvolvidos, deste modo, eram reconhecidos como positivista. A segunda era pessimista e defendia que para a humanidade sobreviver era necessário que houvesse uma redução do desenvolvimento demográfico e econômico ou do consumo. Estas duas linhas de pensamento foram desconsideradas na Conferência de Estocolmo (SACHS, 2002).

Entretanto, surgiu a visão de ecodesenvolvimento, uma terceira alternativa em resposta ao conflito das ideias positivistas e pessimistas, que consistia em buscar uma resolução que valorizasse o progresso econômico, extraindo de maneira equilibrada os recursos naturais de modo que preservasse o ecossistema, bem como fosse socialmente cabível, na medida que as pessoas pudessem crescer financeiramente e saíssem da situação de pobreza. Neste sentido, durante a Conferência discutiu-se acerca da harmonização da conservação do biossistema com o avanço econômico, deste modo, rejeitou-se o crescimento zero, pois contribuiria para ampliar a desigualdade entre ricos e pobres, assim como recusou-se a não utilização dos bens naturais. Também debateu-se sobre as demandas ambientais, a poluição industrial nos centros urbanos e seus danos, a aplicação dos recursos naturais e a impossibilidade de recuperação (OLIVEIRA; MONTEIRO, 2015; SACHS, 2002).

A visão do ecodesenvolvimento era voltado para as necessidades sociais mais urgentes, para melhoria da qualidade de vida da população e ao mesmo tempo proporcionar a proteção ao meio ambiente, de maneira a propiciar ao homem a capacidade de avançar sem comprometer as gerações vindouras, a partir da defesa em conjunto com as pessoas daquela época, de modo que houvesse uma mudança da perspectiva apenas produtiva para um ponto de vista que atendesse as necessidades básicas dos cidadãos em geral, bem como uma solidariedade que levasse a evolução, por meio da gestão econômica dos recursos naturais e o fomento da consciência ecológica para garantir que as próximas gerações possam progredir.

Embora tenha-se discutido sobre os prejuízos causados ao ecossistema durante a Conferência, a concepção de desenvolvimento sustentável, irrompe no ano de 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) das Nações Unidas, sendo uma temática ainda muito debatida na atualidade (BERLIM, 2012). A compreensão empregada acerca do desenvolvimento sustentável foi concebida a partir do Relatório de Brundtland, intitulado “Nosso Futuro Comum”, formado por 40 profissionais de vários países. Esta Comissão de Brundtland tinha a finalidade de avaliar tópicos sobre a demanda socioambiental, a partir daí redigir relatórios com resoluções para as mesmas (ARAÚJO, 2014).

Para a CMMAD, este documento não oferece uma teoria estabelecida por meio de dados subjetivos com facilidade de ser executada, mas suas ideias principais mostram um objetivo-força que define um pacto entre gerações, ao afirmar que: “desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem

comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p.46). Deste modo, adota-se uma perspectiva crítica do padrão de avanço seguido pelos países industrializados e imitado pelos países em desenvolvimento, destacando que a ascensão econômica e social não deve ser estabelecida pela utilização sem controle e abusiva da natureza. Segundo o Relatório de Brundtland (apud IPIRANGA; GODOY; BRUNSTEIN, 2011, p.13), o desenvolvimento sustentável deve ser compreendido como:

[...] um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações humanas.

Inicialmente, quando surge esta perspectiva, parecia uma ilusão que não poderia se concretizar de forma completa, mas que poderia contribuir para realizar ajustes nas diretrizes econômicas, sociais e ambientais para o gênero humano. E o Relatório de Brundtland, parecia desconexo e apontava uma direção errônea perante os desafios que as questões ambientais apresentava para o panorama econômico da época e para os países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Entretanto, o desenvolvimento sustentável fundamenta-se em três pilares de mesma validade: econômico, social e ambiental. O pilar econômico é a avaliação das atividades das empresas, se estas são financeiramente sustentáveis. O pilar social diz que se âmbito social não for equilibrado ou crescer de forma global, o tema ambiental e o econômico não crescerão de modo satisfatório. Desta forma, o capital humano deve estar interligado a saúde, a educação, as competências e a capacidade de gerar riquezas. O pilar ambiental afirma que as empresas precisam avaliar seu capital natural que proporcionarão a continuidade do biosistema e o seu capital renovável, observando quais as proporções do capital natural que são afetadas pelas suas atividades, se são sustentáveis, e se a estabilidade do meio ambiente não está sendo prejudicada gravemente (ESTENDER; PITTA, 2008). Entre as medidas norteadas pelo Relatório de Brundtland para promover o desenvolvimento sustentável, destacam-se:

Desenvolvimento de tecnologias para uso de fontes de energias renováveis e o aumento da produção industrial nos países não industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas;
Limitação do crescimento populacional;

Adoção da estratégia de desenvolvimento sustentável pelas organizações de desenvolvimento (órgãos e instituições internacionais de financiamento);
 Proteção dos ecossistemas supranacionais, como a Antártica e os oceanos, pela comunidade internacional;
 Banimento das guerras;
 Implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela ONU;
 Uso de novos materiais na construção;
 Garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) no longo prazo;
 Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;
 Controle da urbanização desordenada e integração entre campos e cidades menores;
 Atendimento das necessidades básicas (saúde, escola e moradia);
 Reestruturação da distribuição das zonas residenciais e industriais;
 Aproveitamento e consumo das fontes alternativas de energias, como a solar, a eólica e a geotérmica;
 Reciclagem de materiais reaproveitáveis;
 Consumo racional de água e alimentos;
 Redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na produção de alimentos (BRUNDTLAND apud BERLIM, 2020, p. 12).

No entanto, Bellen (2005) afirma que a noção de desenvolvimento sustentável aborda um novo modo das pessoas se conectarem com o seu meio para assegurar sua subsistência e a proteção do meio ambiente. Diniz e Bermann (2012, p. 323) reforçam, ao afirmar que na concepção de desenvolvimento sustentável:

[...] “temos a necessidade de repensar o desenvolvimento econômico de uma nova forma, levando em conta a igualdade entre gerações. Até então, o desenvolvimento econômico tinha uma óptica um pouco mais restrita e normalmente considerava os determinantes fundamentais do crescimento econômico sem levar em conta o meio ambiente”.

Neste sentido, no ano de 1992 ocorre a ECO 92 promovida pela ONU no Rio de Janeiro, cujo o intuito era encontrar alternativas para o avanço socioeconômico e ao mesmo tempo propiciar a proteção do ecossistema. Desta forma, as demandas geradas pela atividade econômica são registradas e há maturação na definição de desenvolvimento sustentável, possibilitando que seja ajustado para vários âmbitos, sendo empregado por grupos, empresas e pelos governos. A ECO 92 contribuiu para que os assuntos ambientais fossem popularizados mundialmente e permitiu a visualidade da temática. Líderes de vários países conferenciaram-se para debater maneiras de minimizar a deterioração do meio ambiente. Esta Conferência teve a incumbência de formar uma atribuição comum sobre o mundo, sobretudo para os países desenvolvidos (BERCHIN; CARVALHO, 2015).

Deste modo, após a Conferência, concluiu-se que era preciso inserir aspectos ambientais, econômicos e sociais, caso contrário não teria como promover o desenvolvimento sustentável. O cenário político mundial neste período permitiu que

as propostas da ECO 92 fosse bem recebida pelos países desenvolvidos, pois reconheceram que sem essa consciência ecológica não teria como assumir a responsabilidade de proteger o meio ambiente e criar uma nova forma de convivência harmoniosa com a terra.

No ano de 2002, a ONU organiza em Johannesburgo na África do Sul, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio+10, em que discutiram sobre a proteção do biosistema e as questões sociais, e realiza uma análise do progresso dos acordos estabelecidos em 1992, especialmente, por em exercício a Agenda 21, porém os resultados foram negativos e percebeu-se que houve pouco avanço, com a permanência da deterioração ambiental, social e econômica, bem como a ampliação do dano a biodiversidade mundialmente e crescimento do efeito estufa, pois os países desenvolvidos não aceitaram perdoar as dívidas dos países em desenvolvimento e os Estados Unidos não firmou o pacto para usar apenas 10% das fontes energéticas renováveis. Em 2012, a ONU promove a Rio+20, no Rio de Janeiro, novamente para discutir sobre as demandas ambientais e a subsistência humana, além da participação dos líderes dos países, nove grupos da sociedade civil também contribuíram para o debate. Deste modo, os países reafirmaram os pactos com o desenvolvimento sustentável, os tópicos da economia verde, estabeleceram metas de sustentabilidade, analisaram os avanços e desvios de responsabilidades, tecnologias e métodos determinados na conferência (ARAÚJO, 2014).

Na realidade, os debates da Rio+10 focaram mais em problemas sociais, como a minimização da pobreza, a falta de saneamento básico e de saúde, acordaram em conter até o ano de 2015, o quantitativo de pessoas com renda menor que um dólar por dia, a fome e insuficiência de água potável. O destaque foi a participação de grupos da sociedade civil munidos de conhecimento técnicos e científicos defendendo assuntos como energia limpa, globalização do saneamento básico, transportes de trens e metrô mais rápidos, acesso a justiça, entre outros. Porém, os entraves da Rio+20, também foram os atritos entre os países desenvolvidos no âmbito econômico, político e social que geraram obstáculos para tomada de decisões importantes para o desenvolvimento sustentável, o que a tornou menos particularizada sobre as questões ambientais, centrando-se nos aspectos da economia verde no que se refere a diminuição da pobreza e a organização dos governos para a sustentabilidade no domínio das Nações Unidas.

De acordo com Sachs (2002), a finalidade do desenvolvimento sustentável deve ser o uso equilibrado e sustentável dos bens naturais. A proposição dos três pilares fundamenta-se em oito fatores diferentes de sustentabilidade:

Social: alcance razoável de homogeneidade social, distribuição de renda justa, emprego pleno e igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais;

Cultural: equilíbrio entre respeito à tradição e inovação durante os processos de mudança, capacidade de autonomia durante a elaboração de um projeto nacional, autoconfiança combinada com a abertura para o mundo;

Ecológica: preservação dos recursos naturais e limitação do uso de recursos não-renováveis;

Ambiental: respeitar a capacidade de recuperação dos ecossistemas naturais;

Territorial: equilíbrio dos territórios urbanos e rurais, melhoria do ambiente urbano, superação das disparidades inter-regionais, conservação da biodiversidade através do desenvolvimento sustentável;

Econômico: desenvolvimento equilibrado nos setores, segurança alimentar, capacidade contínua de modernização das ferramentas de produção, bom nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica, inserção soberana na economia internacional;

Política nacional: valorização dos direitos humanos para toda a população, desenvolvimento da capacidade do Estado de elaborar o projeto nacional com o envolvimento de todos os empreendedores, coesão social;

Política internacional: eficácia do sistema de preservação de guerras da ONU; co-desenvolvimento entre os países pobres e ricos baseadas no princípio da igualdade; controle do sistema internacional financeiro e de negócios; controle do meio ambiente, dos recursos naturais, prevenção das mudanças globais, proteção da biodiversidade e gestão do patrimônio global da humanidade; sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional naturais (SACHS, 2002, p.54).

Desta maneira, são traçados os parâmetros de sustentabilidade e determinadas as metas de crescimento sustentável em todos níveis, de modo interdisciplinar. A definição de desenvolvimento sustentável tem recebido novas proporções ao longo do tempo.

5 A MODA SUSTENTÁVEL COMO UMA VIA PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A ampla procura e as metas da moda para permanecer atualizada, fez que esta se fundamentasse em um padrão apoiado na multiplicidade e na rapidez de seus decursos. As dificuldades geradas pelo processo produtivo moderno, mostram que os subsídios naturais relevantes para conservação da qualidade de vida e a subsistência das próximas gerações, não estão garantidos nos dias atuais, pois nossa descendência poderá está sendo sentenciada, se não houver alterações nas atividades contemporâneas de produção e de consumo (LOURENÇO, 2018).

O princípio da moda firma-se na sua transitoriedade e no fomento ao consumismo, a partir daí gera vários danos ao ecossistema, por meio da utilização dos subsídios naturais ou pela exploração da mão de obra dos trabalhadores na produção das vestes. Deste modo, é preciso que haja uma diminuição dos pontos negativos que envolve o processo da moda, por meio da inserção de ações sustentáveis neste ramo, logo surge a moda sustentável (ARAÚJO, 2014).

A moda sustentável é definida como uma perspectiva que emprega técnicas que não causem ou diminuam os danos ambientais originados no decurso de produção de produtos, de maneira que não afetem o avanço social e econômico. Desta forma, foi concebida pela exigência de reavaliar o proceder das empresas e da sociedade no panorama ecológico, para que haja uma reflexão desde a fase de formação de tecidos ao consumo desregrado e a exclusão das vestes utilizadas, pois o homem tem retirado um vasto quantitativo de subsídios naturais não renováveis, vem contagiado e deteriorado o meio ambiente, sem pensar nas implicações. Deste modo, empresas tem apresentado proposições assertivas para transformar essa conjuntura, ao cumprir condutas sustentáveis que minimizem a deterioração do meio ambiente e ao mesmo tempo não impossibilite a produção de novos vestuários e prossegue no desenvolvimento da indústria da moda, respeitando as demandas ambientais sem perder o foco e a originalidade que a moda dissemina, servindo para mudar sua imagem pública (SEBRAE, 2019; WELINSKY, 2016; FORNARI, 2015).

Segundo Parode et al. (2010), a adoção de ações corretas, apontam uma ampla apreensão e indícios de que a moda está em um processo de mudança nas normas, que pode determinar o porvir dos trajes e do gênero humano. O tema da moda sustentável dar se início no mercado da moda, abarcando os designers e marcas do ramo.

Entretanto, o desafio para cumprir as ações sustentáveis permanece na apreensão com o ecossistema, a partir do decurso de pré-produção, produção do produto e destinação final. Na pré-produção, deve-se optar por fios fabricados e biodegradáveis. Na produção, é necessário adotar métodos que minimizem os danos ambientais, abranja os direitos dos colaboradores e o bem-estar social, pois diversos itens derivam de outros países cuja produção origina-se de condições de trabalhos ruins, com salários baixos, violação da segurança no exercício laboral. Em Bangladesh, por exemplo, muitas fábricas terceirizam o trabalho de outras fábricas

que são clandestinas e contratam menores na produção de roupas para atender as demandas com rapidez (REFOSCO et al., 2011; BONATTI; MARTÍN, 2017).

No período dos anos 70, era utilizado uma quantidade muito ampla de agrotóxicos como fungicidas, inseticidas nos alimentos, também foi observado que os mesmos eram utilizados nas lavouras de algodão para composição das roupas que seriam consumidas, estes produtos são prejudiciais à saúde humana e biodiversidade, tanto das pessoas que trabalham no decurso produtivo e consumidores finais. Diante disso, para diminuir os danos dessa atividade surge os primeiros plantios de algodão orgânico sem pesticidas e agrotóxicos na produção dos trajes, contribuindo para a preservação do solo, a partir do processo de cultivo no mesmo lugar para que os seus nutrientes não se acabem, o que diminui o consumo de água, a emissão de gases e energia primária, implicando em menos 46% de aquecimento global, as estamparias e tingimentos devem ter baixo quantitativo de produtos químicos, os trajes inventados com couro vegetal e aproveitamento da mão de obra local na confecção da vestimenta (ARAÚJO, 2014; BERLIM, 2016; BONATTI; MARTÍN, 2017).

Neste sentido, outras práticas positivas também são aplicadas, como a reciclagem que consiste na mudança das características físicas das peças resultando em um novo produto. A reutilização que é o reaproveitamento das peças sem mudar sua finalidade. A destinação final é o descarte correto de resíduos sólidos de roupas que não foram vendidas ou sobraram, devido a erro de costura ou avarias, ocorre o rejeite de forma coordenada ou não, em locais apropriados como aterros sanitários ou são incineradas (REFOSCO et al., 2011; PINHEIRO et al, 2011; CARVALHAL, 2017).

Segundo Zenone e Dias (2015), as organizações sempre foram analisadas como as responsáveis pela deterioração do meio ambiente, mas, hoje em dia prevalece a perspectiva de que a obrigação deve ser compartilhada pelos consumidores, governos e demais organizações. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Art. 3º, Inciso XVII, 2017), a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos deve ser competência individual em articulação com fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores.

Conforme Berlim (2016), a indústria global é instigada por forças impulsionadas pela cremação de combustíveis fósseis, causadoras da eliminação de dióxido de carbono, principal fonte do efeito estufa. Desta forma, é preciso buscar outros modos de produção de energias renováveis para que se diminuam os prejuízos ao ecossistema, bem como minimize o consumo dos subsídios naturais. Deste modo, é

relevante a avaliação do gasto de energia na fase do ciclo de vida útil das vestes, sobretudo quando está sendo consumida, pois a produção de energia é grande, logo as empresas estudam a concepção de tecidos que não necessitem de lavagens.

No entanto, para que o processo de confecção da moda seja sustentável é preciso que propicie o uso de algodão orgânico com certificado e o reúso de tecidos que já existem no mercado, remuneração dos colaboradores segundo as leis trabalhistas e as medidas de higienização, saúde e segurança no trabalho, tingimento das roupas com corantes naturais, ter um fluxograma de reúso de água e instrução para reciclagem dos resíduos têxteis, entre outras. Assim, são alterações complexas que geram implicações positivas no processo produtivo, no meio ambiente e na vida das pessoas. Os prejuízos ambientais também podem ser reduzidos a partir das mudanças de hábitos rotineiros, como a economia de energia, usar menos o carro e consumo consciente das fontes naturais (CARVALHAL, 2016; 2017).

Portanto, das ações sustentáveis abordadas observa-se que possuem aspectos positivos e negativos, porém a maioria gera progresso, mas deve-se buscar outras alternativas para transformar os dados negativos em positivos. O conjunto de diversas práticas sustentáveis articuladas pode trazer o diferencial no decurso industrial, pois unidas em alguma fase do ciclo de vida útil das vestes, podem propiciar efeitos eficientes. Todavia, o meio ambiente não é constituído apenas de plantas, animais, solo, ar e água, deve-se analisar a perspectiva política, ética, ecológica, econômica, social e cultural de forma ampla. Através da educação ambiental, as pessoas podem ser capazes de fomentar e mobilizar a sociedade a modificar suas atitudes e valores que contribuam para a preservação do biosistema e garanta o seguimento da vida (CALVI; FURLAN; LINKE, 2019; MORELLI; ENDER, 2017).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A palavra moda é termo francês que significa “modo”, pode expressar ideias, vontades, preferências, estilo de se vestir, entre outras. É uma manifestação cultural e social que diz quem uma pessoa é e o que consome, sendo representada através de palavras, gestos, costumes, tecidos, compondo questões estéticas e sociais que mudam de acordo com o período e o âmbito. Faz parte do desenvolvimento da humanidade e serviu também para distinguir a condição socioeconômica de uma pessoa, lugar e época.

Entretanto, a partir da Revolução Industrial houve um avanço na sociedade quando se começou a aproveitar os recursos naturais e a mão de obra com intuito de obter lucro, por meio do alargamento da produção de produtos. Neste período não havia a preocupação com os impactos ambientais e sociais negativos que essas atividades causariam ao meio ambiente. Dentre os danos gerados pode se citar a poluição da água, ar, solo, gasto desregrado recursos naturais e de energia limpa, uso de agrotóxicos e pesticidas sem cautela e descarte incorreto das roupas em desuso, sendo a indústria têxtil quem mais polui o biosistema.

Diante disso, foram realizadas Conferências para se discutir e a articular soluções cabíveis para minimizar a degradação do meio ambiente, por meio da adoção de uma perspectiva crítica de avanço econômico e social que atendesse as necessidades do presente e não comprometesse as gerações futuras, a partir da utilização controlada dos recursos naturais.

Neste sentido, surge a moda sustentável com ações concretas que não gerem ou diminuam danos ambientais provenientes do processo produtivo das peças, de modo que não prejudique o progresso econômico e social. Esta foi concebida pela exigência de reavaliar a conduta da sociedade e das empresas do ponto de vista ecológico, para que haja uma reflexão desde a fase de formação de tecidos ao consumo desregrado e a exclusão das vestes utilizadas. Destaca-se como técnicas da moda sustentável, o uso de algodão orgânico com certificado e o reúso de tecidos, remuneração dos colaboradores segundo as leis trabalhistas e as medidas de higienização, saúde e segurança no trabalho, tingimento das roupas com corantes naturais, ter um fluxograma de reúso de água e instrução para reciclagem dos resíduos têxteis, entre outras, pois estas alterações geram implicações positivas no processo produtivo, no meio ambiente e na vida das pessoas. Deste modo, por meio da educação ambiental, é possível fomentar e mobilizar a sociedade e as empresas para uma mudança de conduta que colabore à preservação do meio ambiente.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Júlia. **A indústria da moda e o meio ambiente**, 2019. Disponível em: < <https://juliaf Alvarenga.medium.com/https-medium-com-juliaf Alvarenga-a-industria-da-moda-e-uma-das-mais-poluentes-do-mundo-f7c30bf8be83>. Acesso: 22 de fev., 2021.

ANTERO, Samuel A. Articulação de políticas públicas a partir dos fóruns de competitividade setoriais: a experiência recente da cadeia produtiva têxtil e de confecções. **Revista de Administração**. v.40, nº 1. Rio de Janeiro, 2006.

ARAÚJO, Mariana B. M. **Marcas de moda sustentável**: critérios de sustentabilidade e ferramentas de comunicação. Universidade do Minho - Escola de Engenharia. Portugal: Braga, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO. **Perfil do setor**. São Paulo: ABIT Têxtil e Confecção, 2019.

BARROS, Izabele Sousa. O luxo do lixo: eco design uma nova perspectiva para a indústria da moda. **Antena Web Revista Digital do Ibmoda**. Nº 6, 2010.

BASTIAN, Elza Y. O. **Guia Técnico de Ambiental da Indústria Têxtil**/ Elaborado por Elza Y. O. Bastian, Jorge Luiz Silva Rocco; colaboração Eduardo San Martin... [et al.]. São Paulo: CETESB: SINDTÊXTIL, 2009.

BRASIL. PET Engenharia Sanitária e Ambiental. **Impactos da indústria da moda no meio ambiente**, 2019. Disponível em: <
<http://www.petesa.eng.ufba.br/blog/impactos-da-industria-da-moda-no-meio-ambiente>>. Acesso: 22 de fev., 2021.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2017.

BRASIL. Ecycle. **O que é moda sustentável?** 2015. Disponível em:<
<https://www.ecycle.com.br/3481-moda-sustentavel.html>>. Acesso: 22 de fev., 2021.

BELLEN, H. M. **Indicadores de sustentabilidade uma análise comparativa**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2005.

BERCHIN, Issa B.; CARVALHO, Andréa S. C. **O papel das conferências internacionais sobre o meio ambiente para o desenvolvimento dos regimes internacionais ambientais**: de Estocolmo à Rio +20. Universidade do Sul de Santa Catarina - VII Seminário de Pesquisa Interdisciplinar. Santa Catarina: Florianópolis, 2015.

BERLIM, L. **Moda e Sustentabilidade**: uma reflexão necessária. São Paulo: Estação das letras e cores, 2012.

BERLIM, Lilyan Guimarães. A Indústria têxtil brasileira e suas adequações na implementação do desenvolvimento sustentável. **Moda Palavra e Periódico**. Ano 7, nº13, 2014.

BERLIM, Lilyan. **Moda e Sustentabilidade**: uma reflexão necessária. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016.

BERLIM, L. **Moda e Sustentabilidade**: uma reflexão necessária. São Paulo: Estação das letras e cores, 2020.

BONATTI, Gisele A.; MARTÍN, Maria José C. Reflexões sobre o desenvolvimento sustentável e a indústria da moda. [Publicação Oficial do Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação]. **Revista Internacional Consinter de Direito**. Editora Juruá. Ano III, nº IV, 1º Sem, 2017.

CALVI, Gabriel C.; FURLAN, Ana Paula; LINKE, Paula P. Moda e sustentabilidade: o que pensam os futuros profissionais de design. **Moda Palavra e Periódico**. V. 12, nº 26, out/dez. Santa Catarina: Florianópolis, 2019. p.146-170.

CARVALHAL, André. **Moda com propósito**: manifesto pela grande virada. 1ª Edição. São Paulo: Paralela, 2016.

CARVALHAL, André. **Moda com propósito**: manifesto pela grande virada. São Paulo: Estação das Letras e Cores; Editora Paralela, 2017.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD). **Nosso Futuro Comum**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988.

CORDEIRO, Adriana T. et al. Consumidora consciente?! Paradoxos do discurso do consumo sustentável de moda. **REMark - Revista Brasileira de Marketing**. V. 12, Nº. 3, jul. /set, São Paulo, 2013. p. 01-22.

COSTA, Letícia G.; DAMASCENO, Marcos V. N.; SANTOS, Roberta S. A Conferência de Estocolmo e o pensamento ambientalista: como tudo começou. **Âmbito Jurídico**. Bahia: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2012.

DINIZ, Eliezer M.; BERMAN, Célio. **Economia verde e sustentabilidade**. Estudos Avançados. V. 26, Nº 74, 2012. p. 323-329.

DUDERSTADT, Adriana V. **Relações entre a customização em massa e a moda sustentável**. Universidade Federal do Paraná - Programa de pós-graduação, mestrado em design. Paraná: Curitiba, 2015.

ESTENDER, Antônio C.; PITTA, Tercia T. M. O conceito de desenvolvimento sustentável. **Revista Terceiro Setor**. V. 2, Nº 1, 2008. p. 22-28.

FEGHALI, Marta K.; DWYER, Daniela. **As engrenagens da moda**. Editora SENAC Rio de Janeiro. 2ª Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: SENAC, 2013.

FORNARI, Nathalia M. **Moda sustentável e posicionamento de marca**: análise da marca Patagonia com apelo ao consumo consciente. [Bacharelado em Publicidade e Propaganda] – Universidade do Sul de Santa Catarina. Santa Catarina: Tubarão, 2015.

GONÇALVES, Ana R. T. **Moda sustentável e marketing experiencial**: fatores que influenciam a intenção de compras. [Dissertação - Mestrado em Marketing]. IADE-U – Creative University, IADE-U Instituto de Arte, Design e Empresa – Universitário, 2015.

HOUAISS, A. **Dicionário da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: objetiva, 2001.

IPIRANGA, Ana Silvia R.; GODOY, Arilda S.; BRUNSTEIN, Janette. Relatório de Brundtland. **RAM, REV. ADM. Mackenzie**, V. 12, Nº. 3, Edição Especial. São Paulo, SP • Maio/Jun., 2011. p. 13-20.

JACOBI, Pedro Roberto. Educação Ambiental: o desafio da construção de um pensamento crítico, complexo e reflexivo. **Educação e Pesquisa**. V. 31, Nº 2, Maio/Ago. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005. p. 233-250.

LOURENÇO, Mariana Q. **Moda sustentável: análise da percepção do consumidor de moda cliente de ateliê de costura em Natal-RN**. [Monografia - Graduação em Administração]. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Ciências Administrativas. Natal: Rio Grande do Norte, 2018.

MORELLI, Graziela; ENDER, Jaqueline. **Upcycling: um novo caminho para moda sustentável**. Univille. 6º GAMPI Plural. Joinville: Santa Catarina, 2017.

OENNING, J. **Slow Fashion: um caminho possível para o Design de Moda Sustentável**. Universidade do Minho. Portugal: Braga, 2012.

OLIVEIRA, Daiana F.; MONTEIRO, Luciana V. G. Ecodesenvolvimento: uma abordagem sob o contributo de Ignacy Sachs. **Revista de Direito, Economia e Desenvolvimento Sustentável**. V. 1, Nº. 2 . Jul/Dez. Minas Gerais, 2015. p. 29 – 48.

PARODE et. al. **Desafios da moda em tempos de crise: reflexões sobre sustentabilidade e consumo**. In: _____. De Carli, A. M. S.; Manfredini, M. L. *Moda em Sintonia*. Caxias do Sul: Educs, 2010.

POLLINI, Denise. **Breve História de Moda**. Editora Claridade. São Paulo: Coleção Saber de Tudo, 2007.

REFOSCO, E. et al. **O novo consumidor de moda e a sustentabilidade**. VII Colóquio de Moda. Maringá, 2011.

SACHS, Ignacy. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável**. Editora Garamond. Rio de Janeiro, 2002.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). **Moda sustentável entenda o que é e atraia clientes**, 2019. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/semanadomei2019/conteudos/moda-sustentavel-entenda-o-que-e-e-atraia-clientes,1940103bc7d1b610VgnVCM1000004c00210aRCRD>>. Acesso: 19 de Jan., 2021.

WELINSKY, Aline. **O que é moda sustentável e o que ele propõe?** Blog da Plata o Plomo, 2016. Disponível em: < <https://plataoplomo.com.br/>>. Acesso: 19 de Jan., 2021.

ZANIRATO, Sílvia Helena. **Moda e sustentabilidade, um diálogo paradoxal?**
In _____. SIMILI, Ivana G; VASQUES, Ronaldo S. (Organizadores). Indumentárias e
Moda: caminhos investigativos. Maringá: EDUEM, 2013.

ZENONE, Luiz C.; DIAS, Reinaldo. **Marketing Sustentável valor social,
econômico e mercadológico.** São Paulo: Atlas S.A., 2015.